

БЕЗЛИКОСТЬ КАК ПАРОДИГМА В ТВОРЧЕСТВЕ САНДЖАРА
ДЖАББАРОВА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6081739>

Бахриева Шахло Карим кизи

*магистр I курса Национальный институт
художеств и дизайна имени Камолитдина Бехзода, факультет
искусствоведение, кафедра «История и
теория искусства», Узбекистан*

Ключевые слова: *современное искусство, Санджар Джаббаров, безликость.*

*Возможно, загадочность и есть тот тайный омут,
что мерцает в самых глубинах каждой женской души.*

Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Современное искусство безгранично. На сегодняшний день художники придерживаются как классических стилей, так и экспериментальных. Как правило, работы современных творцов практически не поддаются строгой классификации, однако от этого не утрачивают своей ценности для искусства¹. Каждый творец пытается найти свой творческий путь. В результате этих исследований раскрывается его своеобразный внутренний мир. Один из таких творцов является Санджар Джаббаров. В его произведениях через образы изображаются сокровенные психологические состояния, различные переживания, проблемы, связанные со временем и современной жизнью. Художник своеобразен и интересен. Каждое его произведение окутано мистическим миром и загадками. Возможно, это и притягивает многих к его работам.

Основу композиций работ Джаббарова составляют линии и пластика фигур. В их выражении наблюдаются отвлекающие от размышления движения, резкие выходы от композиций, разрушение шаблонов. В его работах главенствуют абстракция. Так как художник думает, что сложно точно изображать мир, ведь он безграничен.

Во многих работах художника головы героев картин изображены по форме, черты лица отсутствуют. Причиной этому является то, что для художника важен не облик, а человечность. Художник сказал, что много раз пробовал писать лица, не получалось. Ведь и раньше на Востоке запрещалось изображать лик. Будто кто-то заведомо прописал определенный сценарий, и он ему следуя. Когда писал лица, заканчивая картину, бросал кисти и переставал работать.

Санджар Джаббаров говорил, что зритель видит женщину-каждый свою. В этом и заключается идея показать разных женщин. Может быть, по форме они будут чем-то походить друг на друга, но у каждой свое предназначение. В каждой своя загадка. Художник не хочет вводить зрителя в какую-то определенную точку. Пусть работает фантазия. Его картины каждый интерпретирует по-своемуⁱⁱ.

Работы цикла «Волшебница» особенны. С первого взгляда околдовывает картина "Флорентийская чародейка". Идеей для картины послужил одноименный роман британского писателя иранского происхождения Салмана Рушди "Флорентийская чародейка". В этом романе Рушди открывает перед нами волшебный мир грез и реальности, где переплетаются правда и вымысел, где реальные люди соседствуют с героями легенд. Художник взял за основу идею книги как метафору. Роман помогает спрятаться от реальности, как и эта картина. Прекрасная работа вмиг забирает нас в иной мир.

Фрейд написал мысль, которая вдохновила и стала знаковой для многих сюрреалистов: «Один из наиболее надежных способов вызвать ощущение тревожащей странности — это создать неуверенность насчет того, является ли предстающий нашим глазам персонаж живым существом или же автоматом»ⁱⁱⁱ. В платье цвета розовой орхидеи, она, словно, фарфоровая кукла, хрупкая, но в тот же момент сильная. Нельзя сказать, какие у нее черты лица или характер, что она чувствует или чем живет. Этот неопределенный образ дает зрителю полную свободу для выбора, каждый видит женщину близкую ему.

Она, словно, шаманка нитью плетет судьбы или меняет мир, невозможно понять ее замыслы или желания. Она мистична и загадочна. Она безлика... почти также как и все женщины автора.

Картина «Элегия» Санджар Джаббарова оставляет у зрителя яркие впечатления. Элегия означает грусть, печаль. В произведении изображен образ двух людей, сидящих напротив друг друга в раздумьях. Они, словно, томятся в печали из-за неразрешенных проблем, отрешены от мира, живут в мире своих грез. Абстрактность произведения, композиционное построение образов и палитра цветов невольно привлекает к себе зрителя. Это произведение тоже написано вдохновившись романом "Флорентийская чародейка". Непропорциональность фигур героев, использование тусклых и холодных оттенков цветов раскрывает суть названия картины. Понимание и техника использования красок показывает точность манеры художника.

Цикл произведений «Мотив» очень своеобразен. В центре произведений изображены образы женщин в различных ракурсах и состояниях. Основной идеей является раскрытие движений девушек-танцовщиц. Каждая работа имеет своеобразное художественное решение, в них не повторяются движения и цвета. Нежность, присущая женщинам, точность движений, словно, выражены из психологического состояния танцоров.

Работы «Без названия» Санджара Джаббарова отображены в сложной композиции. В каждом произведении изображены образы женщин и птиц. В одной из этих работ в центре изображены два образа, лица и пропорции не точные, но цветовое решение раскрывает идею произведения. Искусность художника проявляет в его передаче эмоций героев работ колоритом.

Категория произведений без лиц достаточно уникальна для узбекской живописи, редко кто писал такие работы, так как очень сложно передать эмоции и характер героев. В мировой живописи такие картины писали Рене Магритт, Джорджо де Кирико, Патрисия Перрир-Ради и другие. Каждый имел свою идею в написании обезличенных картин.

Санджар Джаббаров является одним из интереснейших художников современного искусства Узбекистана. Свои произведения он творит, вдохновляясь философским миром и творчеством великих философов. Художнику важно показать становление, а не ставший результат, показать сиюминутность состояния. Во всех работах Джаббарова есть философский важный контекст, чего, к сожалению, не обнаруживаем в творчестве других художников. И этот философский контекст связан с тем, что бы показать становящееся, то есть настоящее, как переход от прошлого к будущему. И это настоящее не то, чем мы живем, а состояние психофизическое. Художник, не смотря на то, что работает в различных направлениях современного искусства, не останавливается в творении традиционных станковых картин. В последнее время, в произведениях живописи можем видеть новые идеи, новые темы. Это доказывает, что художник не останавливается в творческих исканиях. Смотри на его работы, кажется, что со всех сторон окружает тайна, и в мире нет ей разгадки.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

ⁱ [Статьи — Современная живопись — Галерея Art Icon \(art-icon.com\)](http://art-icon.com)

ⁱⁱ [Санджар Джаббаров: искусство нужно вводить в моду - Sputnik Узбекистан, 28.02.2017 \(sputniknews.ru\)](http://sputniknews.ru)

ⁱⁱⁱ Фрейд З., Das Unheimliche, журнале “Imago”, 1919 г.

